

РОЛЬ РЕЛИГИИ В РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ЛИРИКЕ

С.ЕСЕНИНА

Давлятова Гульчехра Насыровна

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент

Кодирова Озода

Магистрант 2 курса

Ферганский государственный университет

***Аннотация:** Творчество С.А. Есенина отразило духовную атмосферу 1910-1920-х годов. Оно соединило в себе гармонию природного начала, отзвуки язычества, фольклорные мотивы, христианскую традицию и отголоски неортодоксальных духовных влияний. Мифологические и религиозные искания поэта, приобретающие со временем целенаправленно «еретическое» и богоборческое звучание, наглядно отражали ключевые стороны индивидуального и общественного сознания лирического «я», его мистического опыта, особенности восприятия им природного космоса, крестьянской культуры, религии, истории и современности.*

***Ключевые слова и выражения:** религия, необиблейский миф, библейские стихи, христианская мифология.*

Тема религии - одна из основных тем в творчестве С. Есенина. Этому поэту принято ассоциировать, прежде всего, с его деревней, родной Рязанской областью. Но поэт совсем молодым покинул рязанское село Константиново, жил то в Москве, то в Петербурге и за границей, изредка приезжая в родное село в качестве гостя. Для понимания позиции С.Есенина важно это знать. Именно его разлука с родиной придала его стихам о ней теплоту воспоминаний, сделавшую их особенными. В описании самой природы у поэта есть та степень отстраненности, которая позволяет нам ярче увидеть и ощутить эту красоту.

В ранних стихах С. Есенина уже есть признания в любви к России. Так, одно из самых известных его произведений - "Гой ты, милая Русь..." Русь с самого начала предстает здесь как священная. Важным образом в стихотворении является сопоставление крестьянской избы и иконы, образа. А ведь за этим сравнением стоит целая философия, система ценностей. Деревенский мир подобен храму, где земля и небо, люди и природа находятся в гармонии. Мир Руси для С. Есенина — это еще и мир убогих, бедных и горьких крестьянских домов, заброшенных земель, «колдобинных деревень» с короткими радостями и бесконечными горестями: «Грустная песня, ты русская боль».

Это чувство особенно подчеркивается в стихотворении поэта 1914 года - Начало войны: деревня для него невеста, покинутая любимым и ожидающая от него вестей с поля боя. Для поэта объединяющим является родная деревня в России, его родина, особенно в его ранних произведениях, - это прежде всего его родная деревня. В конце века литературоведы пользовались понятием «малая родина». Тенденция, присущая С. Есенину - лирикой, оживляющей все живое, все вокруг себя, он относится к России как к знакомому человеку: "Ой ты, Русь, моя родина кроткая, /Лишь к тебе я любовь берегу". «Иногда стихи поэта несут в себе нотки горестной печали и беспокойства. Их лирический герой — странник, покинувший родную хижину, всеми отвергнутый и забытый. Россия — единственная страна, хранящая в себе вечные ценности.

А месяц будет плыть и плыть
Роняя весла по озерам...
И Русь все также будет жить
Плясать и плакать у забора.

По мнению Есенина С.А., революция представлялась мощным и стихийным движением масс. Как казалось поэту, описать его художественно

можно, только уподобив его бушующим силам природы, навеянными библейскими легендами. [1]

В связи с этим в 1917 г. под влиянием своих идей С. Есенин создал свой необиблейский миф о «преображении» России (т. е. Новый библейский миф). Исследователь Р.В. Иванов-Разумник отмечает, что в то время он не писал ни любовной, ни гражданской лирики. Вся его творческая энергия была направлена на «Русскую инонию, другую русскую идею»[2]. Однако можно сделать вывод, что «малая» революционная поэма, по мнению критиков, была понята и принята лишь некоторыми представителями скифской направленности.

Рецензент, скрывающийся под инициалами В.Г., считает, что «Есенин немедленно отправляется в реакционный лагерь... и нельзя допустить, чтобы бред крестьянского мистика распространился со страниц печати».

Изучение христианских тем и мотивов, духовных истоков творчества Есенина стало важным уже для его современников. Так, П. Сакрин писал о своеобразном пантеизме поэта: «Славословие природы, искорки молодой любви и молитвы Богу – вот спектр этой едва распускающейся поэзии»[3].

С конца 1920-х гг. и до середины 1950-х гг. О религиозной символике в произведениях Есенина говорили только в русском зарубежье. В работе Вл.Ф. Ходасевич, К.В. Мочульский, Г.В. Иванова, Г.В. Адамович и другие выявили связь поэзии Есенина с национальными духовными традициями, религиозными и мифологическими символами. К. Мочульский писал о синтезе лирики С. Есенина в его жизни и религии, в которой он говорил:

«...русский пейзаж стал храмом, убогая и скучная крестьянская жизнь — там поклонялись», за изображением долины «видны» очертания символов небесного мира[4]. Для Ф. Иванова «есенинская сладость» заключалась именно в «светлорожденном сне Китежа»[5].

1970-е-1980-е годы. Исследователи творчества С.А.Есенина (В.Г.Базанов, К.А.Кедоров, Н.И.Прокофьев, В.И.Харчевников) еще раз анализируют творчество поэта с точки зрения русского духовного фольклора, древнерусской письменности, традиции иконописи. Особое внимание они уделяли цветовому решению лирики поэта и близости образа к иконописи. Современные исследователи, такие как С.Г. Семенова, А.И. Михайлов, А.Н. Захаров, О.Е. Воронова, Н.И. Шубникова-Гусева, А.М. Лос-Анджелес, Э.Б. Мекш, В.В. Лепяхин, М.Павловски, И.А. Есаулов и др.) выделяли в качестве особого блока в есенинской поэтике христианские темы и мотивы.

О.Е. Воронова исследует духовные истоки творчества поэта в свете особенностей русской религии, художественную модель ее в свете православной храмовой культуры. Она отмечает, что в его творчестве «ключевую роль играют архетипы национального самосознания, связанные с утопическими поисками «тайных городов», «иных царств» и «рая на земле», нацеленность на быстрое достижение». Все они приходят к выводу, что Идеал всеобщей гармонии, духовное преображение мира и человека»[6].

В.В. Лепяхин подвергает сомнению есенинское понятие «пантеизма» и говорит о том, как ранняя лирика поэта литургией пронизывает мироздание[7]. А.Н. Захаров исследует творчество С.А.Есенина как целостный художественно-философский мир, показывая его сложную структуру и длительную эволюцию[8].

М.В. Скороходов на основе библейских текстов анализирует «маленькие» стихотворения С. Есенина 1917-1918 гг. и рассматривает особенности поклонения святому Петру. Николая Мирликийского в России как важный историко-культурный фактор, повлиявший на тематику творчества Есенина. В произведении Н.М. Кузьмышевой революционный образ в библейском стихе С. Есенина анализируется в контексте языческих и христианских символов. «Религиозно-мистической шелухой» - А. Воронский

называет революционную поэму Есенина. А Иван Беляев сообщает: «С точки зрения христианского канона, лирика С.А. Есенина есть сплошное кощунство и откровенно «языческое». Псалмопевец, ни разу не почувствовав желания исповедаться Богу и помолиться его иконе в церковном храме, молился с великою радостью и радостью Стогам и копнам, воробьиным и глухариным «словам», участвовал в чистых водах весенних, рассказывал сказки богомольцам, поэмы, и были Родины.

На наш взгляд, необходимо прямо раскрывать творчество поэта, его лирическую проблематику. Не случайно это произведение привлекает внимание к религиозным мотивам. Дело в том, что в поэзии Сергея Есенина часто встречаются религиозные мотивы, образы, имена и символы. И мы это видим и отмечаем, когда читаем и анализируем его стихи.

Есть мнение, что если бы он избрал этот путь, то из С. Есенина вышел бы хороший христианский проповедник... Доказательством этого является его закадычный друг Гриша Панфилов - его послание: «В настоящее время я читаю Евангелие и нахожу много для меня нового... Христос для меня совершенство...».

Поэзия С. А. Есенина этого периода свидетельствует о склонности самого поэтического творчества воспринимать его как некий сакральный акт, как процесс вхождения в новый мир слов. Библейские имена и топонимы в его произведениях становятся устойчивыми и загадочными символами «Нового Рождества», «Новой Голгофы» и «Нового Фавора». Раскрывая смысл политических событий через призму сакральной истории, в разряде библейского универсума, поэт стремится стать предвестником новой спасительной веры, апостолом нового века, «без креста и боли». Особенностью всех библейских стихов является сочетание церковной лексики с разговорной, бытовой речью и речью, произведенной самим поэтом. Религия и христианская символика по-разному менялись в произведениях разных

авторов. Совершенно по-иному это отразилось в творчестве С.А.Есенина. Он не обращался к Библии за ответами на текущие политические вопросы, но был очарован формами эмоционального выражения, вызванными грандиозными и беспрецедентными событиями. По мнению С. Есенина, настоящая поэзия, как и природа, должна быть живым источником, лечащим душу человека и вдохновляющим его. А так как поэт пишет для народа, то и его истоки надо вести к духовной культуре этого народа. Поэтому среди выдающихся русских поэтов 20 века С. Есенина, пожалуй, по своей оригинальности и цельности можно назвать одним из самых ярких представителей русского национального самосознания. Восприятие революции сквозь призму христианской мифологии стало главной художественной особенностью поэзии С. Есенина.

Литература:

1. Белла Р. Религия как символическая модель / пер. с англ. // Религия и право. – 1997. – Вып. 2–3. – С. 52–53.
2. Берг М. Религия и литература. // [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mberg.net/religiya_liter/ (дата обращения: 02.10. 2015).
3. Гулыга А.В. Миф как философская проблема // Античная культура и современная наука. – М., 1985. – С. 271–278.
4. Исаева А.В. Миф в философии Э. Кассирера и Ф.В. Шеллинга: общее и особенное // Вестник Поволжского института управления. – 2009. – № 4. – С. 205– 210
5. Гимадетдинова, В. Г. Языковая креативность: гипотезы и научные подходы / В. Г. Гимадетдинова // *Наукосфера*. – 2022. – № 3-1. – С. 189-193. – EDN BWIVZM.
6. Elena, S. (2021). Paralinguistic means and their role in the organization and understanding of a literary text. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 89-92.

7. Xodjaeva, N. (2021). RESEARCH OF LINGUOCULTURAL ASPECTS OF THE TERMINOLOGY OF INTERNATIONAL AND REGIONAL TOURISM. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(11), 83-86.
8. Khusenova, D. U. (2022). THE ROLE OF THE EAST IN THE LIFE AND CREATIVE ACTIVITY OF LEO TOLSTOY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 463-468.
9. Xodjaeva, N., & Shevchenko, E. V. (2021). STYLIZATION AS A METHOD OF LITERARY STYLE. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(02), 13-18.